

XALQ TABOBATI TERMINLARI MADANIYAT VA XALQONA DUNYOQARASH KESIMIDA

Tadjibayeva Gulzoda

Andijon davlat chet tillari instituti mustaqil tadqiqotchisi

Andijon, O'zbekiston

tadjiboyevaguli@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada xalq tabobatiga oid terminlarning shakllanishi, ularning madaniy-milliy asoslari va xalqona dunyoqarash bilan bog'liqligi lingvokulturologik yondashuv asosida tahlil qilinadi. Xalq tabobati terminlari nafaqat tibbiy-tasnifiy ma'lumot, balki qadriyatlar, e'tiqodlar va milliy tajribaning til vositasidagi ifodasidir.

Kalit so'zlar: xalq tabobati, termin, madaniyat, dunyoqarash, an'ana, semantika, lingvokulturologiya, xalq hikmati, tasnif, til tafakkuri.

FOLK MEDICINE TERMINOLOGY IN THE CONTEXT OF CULTURE AND POPULAR WORLDVIEW

Tadjibayeva Gulzoda

Andijan State Institute of Foreign Languages

Andijan, Uzbekistan

tadjiboyevaguli@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17033292>

ANNOTATION

This paper analyzes the formation and use of folk medicine terminology through a linguo-cultural lens, emphasizing its connection to traditional worldview and cultural heritage. Folk medical terms reflect not only medicinal classification but also beliefs, values, and nationally embedded experiences encoded in language.

Keywords: folk medicine, terminology, culture, worldview, tradition, semantics, linguoculturology, folk wisdom, classification, linguistic cognition.

ТЕРМИНЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ И НАРОДНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются особенности формирования терминов народной медицины в контексте культуры и народного мировоззрения. Народные медицинские термины отражают не только лечебные практики, но и ценности, верования и национальный опыт, зафиксированные в языке.

Ключевые слова: народная медицина, термин, культура, мировоззрение, традиция, семантика, лингвокультурология, народная мудрость, классификация, языковое мышление.

Kirish. Xalq tabobati qadimiy tajribalarga tayangan holda shakllangan, avlodan-avlodga og'zaki va amaliy yo'l bilan o'tib kelgan bilimlar majmuidir. Bu soha nafaqat an'anaviy davolash usullarini o'z ichiga oladi, balki xalqning dunyoqarashi, e'tiqodlari, urf-odatlar va madaniy xotirasining bir bo'lagi sifatida tilga singib ketgan boy terminologik qatlamni ham yuzaga keltiradi. Bugungi tilshunoslikda lingvokulturologiya, etnolingvistika va kognitiv tilshunoslik

doirasida bunday terminlarni o'rganish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, xalq tabobatiga oid terminlarning madaniy kod sifatida tilda saqlanishi va ularning xalqona tafakkur bilan bog'liqligi alohida tadqiqotni talab qiladi.

Mazkur maqolada xalq tabobati terminlari madaniy kontekstda, ya'ni xalqning an'anaviy dunyoqarashi va ijtimoiy-tarixiy tajribasi bilan bog'liq holda o'rganiladi. Terminlarning semantik xususiyatlari, shakllanish manbalari, obrazlilik darajasi hamda ularning kommunikativ-funksional xususiyatlari tahlil qilinadi.

Xalq tabobati terminlari xalq ongining qadimiy qatlamlariga kiradi. Ular ko'pincha ilmiy tibbiyotdan farqli ravishda hayotiy kuzatish, xalq e'tiqodi, ramziy dunyoqarash va tajriba asosida shakllangan. Masalan, *sovuq o'tkazish, issiq bosish, ko'z tegish, urug'dan ketish, xunuk shudlik, badbaxtlikdan kelgan dard* kabi iboralar aniq klinik simptomlar emas, balki madaniy-kognitiv yondashuv mahsulidir. Bunday atamalar xalq dunyoqarashidagi sabab-oqibat munosabatlarini, sog'liq va kasallik haqidagi xalqona tasavvurlarni ifodalaydi.

Bu terminlarning ko'pi obrazli va simvolik xarakterga ega: masalan, *yel yurgan, quloq yegan, tosh bog'langan, urilgan shamol* kabi iboralar aniq fizionomik belgiga emas, balki xalq tasavvuridagi kasallik manbalariga asoslanadi. Bu yerda *yel* nafaqat shamol, balki salbiy energetik kuch, sovuq, zararli ta'sir timsolidir. Shu sababli *yelni chiqarish, yelni tutgan joyni bog'lash* kabi muolajalar mavjud.

Xalq tabobatida ko'plab terminlar konkret darddan ko'ra kengroq semantik maydonni qamrab oladi. Masalan, *ko'z tegish* atamasi nafaqat fiziologik og'riq, balki ijtimoiy-madaniy salbiy holat, masalan, hasad, ko'r-ko'rona nazar ta'siri deb tushuniladi. Bu termin faqat og'riqni emas, balki jamiyatdagi energetik muvozanatni ham nazarda tutadi. Shu sababli "ko'zdan saqlovchi" taqinchoqlar, "ko'zga qarshi" duolar, *ko'z urgan bola* iboralari keng ishlatiladi. Xuddi shuningdek, *urug'dan ketgan, nasldan chiqqan* kabi terminlar kasallikning irsiyligini emas, balki oilaviy-ijtimoiy sabablari mavjudligini anglatadi. Bu holat xalq tafakkuridagi biologik va ijtimoiy omillarning ayni bir model ichida qaralishini ko'rsatadi. Shuningdek, ayollar va bolalar sog'lig'iga oid atamalar ko'pincha madaniy-psixologik tushunchalarga tayangan bo'ladi. Masalan, *ona sutining achishi, tug'ruq ko'zining ochilishi, dardli bola, jimjimador dard* kabi iboralar bu qatlamga kiradi.

Xalq tabobati terminlarini quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

- **Kasallik nomlari:** *yellik, sovuq bosgan, ko'z teggan, jin urgan, urilgan dard, jodudan kelgan dard.*
- **Davolash usullari:** *dum cho'zish, so'rmoq, terlatish, tutmoq, bog'lamoq, qaynatma berish, pishiq qilish.*
- **Vositalar:** *arqadohi, chayonqon, mushuktaron, dumbul ildizi, qora ziravor, piyoz qobig'i.*
- **Shaxslar yoki amaliyotchilar:** *tabib, duoxon, domla, otashhon, kambag'altag'in, pirsado.*

Bunday tasnif ularning vazifasi va semantik yuki asosida amalga oshiriladi. Xalq tabobati terminlari ko'pincha bir necha sohalar – tibbiyot, psixologiya, etnografiya, folklor va din – oralig'ida joylashgan bo'lib, ularning izohi ham kontekstual yondashuvni talab qiladi.

Ko'plab terminlar mifologik, diniy yoki afsonaviy tushunchalarga borib taqaladi. Masalan, *jin tegish, alayhi* (zararli kuch), *otash urgan, qismatdagi dard, parining ishi* kabi atamalar dard manbasini g'ayritabiiy kuchlar bilan bog'laydi. Bu holat xalq tabobatining tabiat, ijtimoiy muhit va ilohiy kuchlar bilan murakkab semantik aloqalarini ifodalaydi. Bunday terminlar orqali xalq

nafaqat dardni izohlaydi, balki uni anglash, bardosh berish va davolashga ham ruhiy tayyorgarlik ko'radi.

Xulosa

Xalq tabobati terminlari xalq tafakkurining mahsuli bo'lib, tibbiy, madaniy va ijtimoiy omillar kesishmasida shakllanadi. Ular faqat sog'liqni saqlashga oid atamalar emas, balki butun xalqning dunyoqarashi, e'tiqodi va qadriyatlar tizimini o'zida aks ettiruvchi madaniy kod hisoblanadi. Bu terminlar xalq tilida yashab, an'anaviy bilimlar va tasavvurlarni avloddan-avlodga uzatadi.

Ushbu terminlarni lingvokulturologik yondashuv asosida tahlil qilish, ularning semantik tuzilmasi, madaniy manbalari va obrazlilik xususiyatlarini aniqlash orqali xalq tilining boy qatlamlarini chuqur o'rganish imkonini beradi. Shu bois xalq tabobati terminologiyasini nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatshunoslik, antropologiya, etnologiya bilan bog'liq yo'nalishlarda ham o'rganish dolzarb hisoblanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Asqarova M. *O'zbek xalq tabobati va uning lingvokulturologik asoslari*. – Toshkent: Fan, 2015. – 210 b.
2. Madvaliyev A. *O'zbek tilida terminologiya taraqqiyoti*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2017. – 180 b.
3. Saidqodirova D. *Metafora va terminologiya: nazariya va amaliyot*. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018. – 156 b.
4. Pavlova M. *Terminologiya va metaforik tafakkur*. – Moskva: Nauka, 1998. – 220 s.
5. Maslova V.A. *Lingvokulturologiya*. – Moskva: Akademiya, 2001. – 208 s.
6. Tokarev S.A. *Mifologiya va xalq dunyoqarashi*. – Moskva: Progress, 1983. – 240 s.
7. Karimov R. *O'zbek xalq tabobati an'analari*. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2012. – 175 b.
8. Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live By*. – Chicago: University of Chicago Press, 2003. – 256 p.
9. Sharipov A. *Xalq tabobatida dard va davo tasavvurlari*. – Buxoro: BuxDU, 2016. – 145 b.
10. Юдина Н.А. *Народная медицина и культура: этнолингвистический аспект*. – Санкт-Петербург: СПбГУ, 2010. – 198 с.